

**ROCZNIK WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO
WYŻSZEJ SZKOŁY
FILOZOFICZNO-PEDAOGICZNEJ
IGNATIANUM W KRAKOWIE
2000-2001**

Instrumenta Laboris

Kraków 2001

Robert Janusz SJ

Robert Janusz SJ

**MASTER FILE ACCESS
PROCEDURES
FOR CDS-ISIS
IN THE C PROGRAMMING
LANGUAGE**

**CDS-ISIS
PROCEDURY DOSTĘPU
DO ZBIORU GŁÓWNEGO
W JĘZYKU C**

Abstract, p. 39

Spis treści

1	Wprowadzenie	5
1.1	Cechy systemu i baz danych	6
2	Struktura danych	9
2.1	Struktura pliku XRF	10
2.2	Struktura pliku MST	13
2.3	Struktury pomocnicze	17
3	Obsługa zbioru głównego	20
3.1	Wczytanie bloku z pliku	20
3.2	Otwarcie pliku bazy	22
3.3	Pobranie rekordu	23
3.4	Inicjacja bazy	29
3.5	Zamknięcie bazy	30
4	Użycie procedur dostępu	31
4.1	Program główny	31
4.2	Procedura „isis”	33
4.3	Wyrowadzanie rekordów	35
5	Zakończenie	38
6	Abstract	39

1

Wprowadzenie

System CDS-ISIS jest programem bazodanowym, sponсорowanym przez UNESCO w celu wspierania bibliotek, głównie w krajach rozwijających się. Biblioteki mogą otrzymać CDS-ISIS nieodpłatnie od lokalnych dystrybutorów krajowych. W Polsce jest nim *Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej*¹ w Warszawie. System CDS-ISIS jest ciągle rozwijany przez UNESCO. Wykorzystuje go wiele bibliotek na całym świecie.

Niniejsza praca ma pomóc początkującym programistom w tworzeniu własnych aplikacji wykorzystujących bazy danych generowane przez CDS-ISIS.

¹<http://www.iinte.edu.pl/>

1.1 Cechy systemu i baz danych

System CDS-ISIS² charakteryzuje się następującymi cechami³:

- informacja w bazie danych zorganizowana jest w numerowane jednoznacznie rekordy
- rekordy bazy danych składają się z powtarzalnych pól; długość rekordu może być zmienna (choć jest ograniczona)
- pola rekordów mogą zawierać podpola
- informacja zawarta w polach/podpolach jest typu tekstowego
- nie wszystkie pola/podpola muszą występować w rekordzie.

W bazie danych ISIS można wyróżnić dwie klasy plików:

- pliki składające się na tzw. *zbiór główny*, zawierający właściwą informację uformowaną w rekordy
- pliki składające się na tzw. *zbiór odwrócony*, zawierający indeksy utworzone dla zbioru głównego na podstawie zdefiniowanych reguł; zbiór odwrócony ma na celu przyspieszyć wyszukiwanie informacji w bazie.

²W dalszej części oznaczany także przez „ISIS”.

³Wymienione są tylko niektóre, zwłaszcza te, które mają bezpośrednie odniesienie do zagadnień przedstawianych w tej pracy.

W tej pracy jest opisana struktura danych i algorytmy dostępu do zbioru głównego. Opis ten dotyczy najniższego, binarnego poziomu struktury danych. Algorytmy dostępu i prezentacji są przedstawione w języku C. W celu większej pogładowości opis ten kreślony jest równoległe z konstrukcją pewnego prostego programu „im” mającego następującą charakterystykę:

- program analizuje zbiór główny bazy danych ISIS dla systemu MS-DOS (testowane bazy były utworzone przez CDS-ISIS w wersji 3.07)
- program tworzy plik *log*, zawierający informacje o ewentualnych błędach wykrytych w bazie
- program tworzy plik wynikowy zawierający wszystkie rekordy bazy kodowane w czytelnej postaci tekstowej.

Program ten może być wykorzystany do eksportu danych z bazy ISIS i przygotowania rekordów do importu do innych systemów. Może także służyć jako studium elementarnych typów danych i programowania w języku C.

Przyjęto następującą konwencję: *czcionką maszynową* pisany jest kod w języku C dla kompilatora WATCOM C/C++. Nie powinno być jednak trudności w przeniesieniu tego kodu tak do C++, jak również w implementacji kodu dla innych kompilatorów.

```
/* ++++++
iAPI software: The Example of ISIS (DOS v.3.07)
Database Master File access
Copyright (C) 2000 by Robert Janusz
E-mail: rj@jezuici.krakow.pl
```

Address: Robert Janusz, ul. Kopernika 26,
 31-501 Krakow, Poland
 tel: (0048-12) 4294416/432;
 fax: (0048-12) 4295003.

This program is free software;
 you can redistribute it and/or modify it under the
 terms of the GNU General Public License as
 published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it
 will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
 even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 General Public License for more details
 (<http://www.gnu.org/>).

```

+++++ */
// WATCOM C/C++ Compiler conventions !

```

Wszystkie tłumaczenia opisów, nazwy podstawowych
 zmiennych, itd. zaczerpnięte zostały z pracy:

- Giampaolo Del Bigio (trad.), *CDS-ISIS versione 3.0 per mini e microcomputer. Manuale d'uso*, Titivillus/DBA, Firenze 1992.

2

Struktura danych

Na samym początku kodu programu będą wczytane standardowe nagłówki języka C. Pozwolą one korzystać z potrzebnych programowi bibliotek funkcji standardowych.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>

```

Następnie trzeba zadeklarować zmienne globalne używane przez program. Są nimi:

- plik z wynikami Out
- plik śledzący wykonanie programu Log
- łańcuch znaków przechowujący ścieżkę dostępu do bazy DOSpath
- licznik przeczytanych rekordów nrc.

```
// Global variables ++++++
static
FILE *Out;
FILE *Log;
char DOSpath [71];

static
long int nrc;
```

Zbiór główny ISIS składa się z dwóch plików. Pierwszy z nich (*.MST) zawiera rekordy a drugi (*.XRF) — informację o położeniu rekordu o danym numerze w pliku MST. Drugi plik jest konieczny ze względu na przyjęty w ISIS sposób tworzenia i poprawiania rekordów. Nie wchodząc tutaj w szczegóły tego procesu, trzeba jedynie wspomnieć, że plik MST może zawierać poprzednie wersje poprawianych rekordów.¹

2.1 Struktura pliku XRF

Plik odnośników (XRF) składa się z następujących po sobie 512-bajtowych bloków `xrfBlock` zbudowanych ze 128 liczb typu `long int` (32-bity każda). Pierwsza liczba oznacza numer bloku a następne stanowią tablicę 127 elementów, które opisują, gdzie znajduje się 127 kolejnych rekordów bazy.²

¹Przechowywanie poprzedniej wersji rekordu ma tę zaletę, że można powrócić do danych np. omyłkowo skasowanych. Kosztem jest jednak wzrost objętości bazy. Przy dużych bazach danych powstaje problem przekroczenia granicy pamięci dostępnej dla zbioru głównego.

²Rekordy te numerowane są począwszy od 1; „licznik rekordów” oznaczony jest skrótowo jako „MFN”.

Numer bloku w pliku XRF oznaczony jest przez `xpos` i przebiega kolejne wartości od 1, 2, ..., a ostatni blok ma wartość `xpos` ujemną. Pozwala to na łatwe wykrycie ostatniego bloku pliku XRF. Natomiast tablica 127 elementów zawiera zakodowane odnośniki do rekordów pliku MST. Każda z tych 127 liczb `long int` jest kodowana według schematu $2048 * \text{xrmfb} + \text{xrmfp}$. Wartość `xrmfb` oznacza odsyłacz do bloku pliku MST, natomiast `xrmfp` oznacza pozycję rekordu w tymże bloku.

Wartości `xrmfb`, `xrmfp` kodują dodatkowo stan rekordu w bazie wedle schematu:

- `xrmfb < 0`, `xrmfp > 0` oznacza, że rekord jest logicznie skasowany; można odtworzyć jego wartość, która zachowana jest w bloku o numerze `-xrmfb`
- `xrmfb = -1`, `xrmfp = 0` oznacza rekord skasowany fizycznie³
- `xrmfb = 0`, `xrmfp = 0` oznacza rekord nieistniejący
- `xrmfp` składa się z 11 bitów⁴ i oznacza „liczbę ze znakiem”; wskazuje pozycję rekordu w 512-bitowym bloku pliku MST; pozostałe dwa bity oznaczają:
 - bit 10 (o wartości 1024) ustawiony na 1 oznacza rekord oczekujący na indeksowanie
 - bit 9 (o wartości 512) ustawiony na 1 oznacza rekord oczekujący na indeksowanie; wymagane są także operacje na indeksach: skasowanie nieaktualnych i dodanie nowych terminów.

³Warto zauważyć tutaj, że pierwszy blok MST ma znaczenie techniczne, więc nie można go skasować.

⁴Stąd mnożnik 2048.

- `xrmfb` jest 21-bitową „liczbą ze znakiem”, więc pozwala zaadresować 2^{20} 512-bajtowych bloków w pliku MST; takie jest też ograniczenie na pojemność bazy nie mogącej przekroczyć 512 MB.

Ponieważ struktura pliku XRF jest spakowanym ciągiem bitów, należy postarać się o binarne upakowanie danych. Realizuje to użyte poniżej słowo `_Packed`.

Zapis struktury bloku dla pliku XRF przedstawia się następująco:

```
// ***** TYPE DEFINITIONS *****

// Cross Reference File XRF structure ++++++

typedef _Packed struct // _Packed and order are
{ // necessary
    long int xpos; // Block nr: 1, 2...;
                    // < 0: last block
    long int xrec [127]; // References to
                        // Master File records...
    // xrec [...] = 2048 * xrmfb & xrmfb
    // [21 bit] [11 bit]
    // rec. deleted log. < 0 & > 0
    // (restore: -xrmfb)
    // rec. deleted phys. = -1 & = 0
    // (ref@MST.ctrl)
    // rec. does not exist = 0 & = 0
    // new rec. to invert bit 1024 = 1
    // rec. edited to inv. (add & del post.)
    // bit 512 = 1
}
xrfBlock;
```

2.2 Struktura pliku MST

Plik MST jest najważniejszym plikiem bazy, gdyż zawiera rekordy z informacją. Składa się on z numerowanych od 1 bloków 512-bajtowych, jednak struktura MST jest bardziej złożona niż to było w przypadku pliku XRF: ponieważ rekordy są zmiennej długości, struktura danych pliku MST musi być na to wrażliwa.

Pierwszy rekord pliku MST ma znaczenie specjalne. Składa się ze spakowanej struktury `mstControl`, zawierającej następujące wielkości:

- 32-bitowa liczba `ctlmfn` typu `long int` zawsze przyjmująca wartość 0
- 32-bitowa liczba `nxtmfn` zawierająca numer rekordu mającego być utworzonym w bazie⁵
- 32-bitowa liczba `nxtmfb` określająca numer ostatniego bloku w pliku MST
- 16-bitowa liczba `nxtmfp` typu `short int` określająca następna pozycję w ostatnim bloku
- 16-bitowa liczba `mftype` określająca, czy dana baza jest bazą użytkownika (`mftype = 0`), czy zawiera informacje systemowe (`mftype = 1`)
- 32-bitowa liczba `recnt` zarezerwowana na przyszłość
- 32-bitowa liczba `mfcxx1` również zarezerwowana

⁵Tzn. ostatniego MFN zwiększonego o 1.

- 32-bitowa liczba `mfcxx2` określająca ilość sesji wprowadzania danych do bazy w sieci lokalnej; jeśli jej wartość jest większa od zera, to operacje wymagające przywilejów administratora nie mogą być wykonane
- 32-bitowa liczba `mfcxx3` określa, czy administrator obecnie pracuje na bazie (wartość = 1) czy nie (wartość = 0).

```
// Master File (MST) record structures... +++++++
```

```
typedef _Packed struct // 1st rec. in Master File
{
    long int  ctlmfn    // Always 0
        , nxtmfn    // Next Master File Number
        , nxtmfb;    // Next block in M. File
                // the 1st has 1
    short int nxtmfp    // Next pos. in last block
        , mftype;    // 0 for user's bases;
                // 1 for messages
    long int  reccnt    // Reserved for future
        , mfcxx1    // Reserved for future
        , mfcxx2    // LAN, > 0: inversion,
                // update not possible
        , mfcxx3;    // LAN, = 1:
                // exists exclusive user
}
mstControl;
```

Następne rekordy są zapisywane w kolejnych blokach na parzystych pozycjach od 0 do 498. Dzieje się tak dlatego, że każdy rekord rozpoczyna się nagłówkiem, którego istotną część przechowuje się w tym samym bloku.

Przedstawiana struktura posiada dwa typy nagłówków:

- nagłówek kontrolny `mstHdrFix` — zawiera podstawową informację o danym rekordzie i nigdy nie ulega podziałowi na granicy bloków pliku MST:
 - `mfn` — numer rekordu w bazie (32-bitowy)
 - `mfrl` — 16-bitowa długość rekordu wyrażona liczbą parzystą; w pracy na sieci lokalnej wartość ta może być liczbą ujemną, która oznacza, iż rekord jest zablokowany, gdyż ktoś na nim pracuje
 - `mfbwb` — 32-bitowy numer bloku do poprzedniej wersji rekordu; po utworzeniu wartość ta jest zerowana
 - `mfbwp` — 16-bitowa pozycja poprzedniej wersji rekordu; również ta wartość jest zerowana po utworzeniu rekordu
- nagłówek tekstowy `mstHdrTxt` zawiera 6 liczb 16-bitowych odnoszących się do treści zawartej w rekordzie:
 - `base` — oznacza pozycję, od której rozpoczną się dane
 - `nvf` — określa, ile pól ma rekord
 - `status` — dookreśla stan logicznego skasowania rekordu; zero oznacza, że rekord jest aktywny, a jeden —znaczony do skasowania.

Tak oto przedstawia się struktura obu tych nagłówków (należy zwrócić uwagę na spakowanie) rozpisana na składowe a następnie ujęta w całość `RecHeaders`:

```
typedef _Packed struct // Fixed part of the record
    // header that must be included in the same
```

```

// block, the header can begin on 0,2,4...498
{
long int mfn; // MFN number
short int mfrl; // Length of record
// (always even)...
// LAN: < 0 => rec. blocked
long int mfbwb; // Block Pointer |
short int mfbwp; // Position Pointer |
// If the rec. waits for inv.
// = ref. to old location
// mfbwb, mfbwp: = 0 at creation;
// after modif. = ref to the old record.
// xrmfp bit 1024 = 1 at creation
// (= waits to be inverted);
// xrmfp bit 512 = 1 at edit
// (= waits to be inv.& delete old references)
}
mstHdrFix;

typedef _Packed struct
{
short int base // Position of data fields
// in the record
, nvf // Number of fields
, status; // 0 = active, 1 = deleted
// logicaly (xrfb < 0)
}
mstHdrTxt;

typedef _Packed struct
{
mstHdrFix mh; // This header is always

```

```

// in MST file block
mstHdrTxt mht;
}
RecHeaders;

```

Zaraz po nagłówkach następuje ciąg 1..nvf elementów opisujących dane pole rekordu. Każdy z elementów opisuje struktura złożona z trzech liczb 16-bitowych:

- tag — numer pola rekordu
- pos — pozycja zawartości tego pola w obszarze tekstu rekordu
- len — długość pola rekordu.

Tak przedstawia się definicja jednego elementu mstIndex opisującego dane pole:

```

typedef _Packed struct // Index for every field
// in the record
{ // dimension = 6 * nvf; base = 18 + 6 * nvf
short int tag // Label of the field
, pos // Position of the 1st char
// in data part: 0, 1...
, len; // Length of the field
}
mstIndex;

```

2.3 Struktury pomocnicze

Dla przejrzystego uruchamiania programu warto utworzyć prostą strukturę „stanu” plików bazy. Zawiera ona następujące składowe:

- zmienną całkowitą `opened`, której bity wskazują na to, jakie pliki bazy zostały otworzone
- dwa pliki `*mst`, `*xrf` odpowiednio dla MST i XRF
- `mctrl` — zmienna zawierająca strukturę rekordu systemowego pliku MST
- `name` — łańcuch zawierający ścieżkę do bazy i nazwę bazy (bez „rozszerzenia” [.mst, .xrf, itd.]).

`BaseCtrl` ma zatem następującą definicję:

```
typedef struct
{
    int          opened;      // Which files are opened
                          // (bit spec.)...
    FILE         *mst;       // 1
    FILE         *xrf;       // 2
    mstControl   mctrl;     // MST ctrl record
    char         name [72];  // Database name
}
BaseCtrl;
```

Pozostaje jeszcze do przedstawienia prosta struktura zawierająca treść odczytanego z bazy rekordu. W strukturze tej będą także zapamiętane oba nagłówki. Długość rekordu określona zostanie dla MS-DOSowej wersji ISIS.

```
#define RECLENGTH 8192
```

```
typedef union
{
    char         buf [RECLENGTH];
```

```
    RecHeaders hdrs;
}
RecCtrl;
```

Na zakończenie prezentacji struktur danych warto przedstawić prosty schemat graficzny relacji między plikami XRF i MST zbioru głównego ISIS oraz zarysować jego podział na rekrody:

```
// *** MAIN DATABASE FILE RELATIONS (MST <--> XRF)
//      1      2      3
// MST |-mblk-|-mblk-|-mblk-|-mblk-|-mblk-|-mblk-|
//      ctrl          |----record----|
//                      |--->|
//      1      2      3 | pointer: B/P
// XRF |-xblk-|-xblk-|-xblk-| (P in [0,2,...498])
// MFN= 1... 128... 255...
// Record          |-->-pos->--|
//  |-mhf-mht-|-idx[1]...idx[nvf]-|----text...----|
//  |----- record buffer -----|
```

3

Obsługa zbioru głównego

W rozdziale tym omawia się kilka podstawowych procedur operujących na bazie danych ISIS. Zakłada się, że procedury te nie będą zmieniać zawartości bazy. Takie podejście pozwala na bezpieczne testowanie algorytmów, jak również wykorzystanie baz danych z nośników umożliwiających jedynie odczyt.

3.1 Wczytanie bloku z pliku

Podstawową procedurą jest wczytanie bloku z jakiegoś pliku. Wiadomo, że zbiór główny ISIS składa się z dwóch plików, z których każdy jest podzielony na bloki 512-bajtowe. Niemniej jednak przedstawiana procedura pozwala na wczytanie bloku dowolnej długości określonej wartością `long int`.

W trakcie czytania mogą pojawić się błędy. Niektóre funkcje mogą również kończyć swe wykonanie różnymi „stanami”, ostrzeżeniami, itd. Przyjmuje się więc następującą konwencję:

- jeżeli w trakcie wykonywania funkcji pojawi się błąd, to funkcja ta zwróci ujemną wartość numerującą błąd; w

tym przypadku dalsze działanie programu powinno być wstrzymane lub powinna zostać podjęta „akcja ratunkowa”

- jeżeli wykonanie funkcji natrafi na różne opcje, zależne od stanu danych, to funkcja ta zwróci wartość dodatnią numerującą stany, na które reaguje; dalsze działanie programu może być wrażliwe na rozróżnianie tych stanów
- jeżeli funkcja wykona się poprawnie i nie ma żadnych opcji, to zwraca ona wartość zero.

Funkcja `ReadMem` ma dość proste zadanie: wczytać z pliku `f` blok o numerze `nr` i długości `size` do pamięci wskazanej przez `ptr`. Należy zwrócić uwagę, że `ptr` jest wskaźnikiem do pewnego bufora, do którego będzie przesłany wczytany blok. Oczywiście również plik `f` przekazywany jest przez wskaźnik, jak tego wymagają standardowe podprogramy obsługi plików.

Na początku funkcja próbuje ustawić miejsce odczytu na pliku sekwencyjnym `f` wykorzystując systemowy podprogram `fseek`. Jeśli operacja ta zakończy się błędem (`fseek (...) ≠ 0`), funkcja `ReadMem` zwróci wartość błędu „-1”.

Kolejną operacją jest wczytanie jednego bloku z pliku do bufora wskazywanego przez `ptr`. Gdy ta operacja się nie powiedzie, funkcja `ReadMem` zwróci wartość błędu „-2”.

Wykonanie obu tych podprogramów bez błędu oznacza, że także `ReadMem` wykonało się bezbłędnie, więc ostatnią instrukcją jest zwrócenie zera do wywołującej `ReadMem` funkcji.

```
int ReadMem (void *ptr, FILE *f, long int nr,
             long int size)
{ // Read "nr"'s block of size "size" from
```

```

// file "f" into "ptr"...
if (fseek (f, nr * size, SEEK_SET) != 0)
    return (-1);
if (fread (ptr, size, 1, f) == 0) return (-2);
return (0); // O.K.
}

```

3.2 Otwarcie pliku bazy

Kolejną prostą procedurą jest otwarcie jakiegoś pliku bazy. Wszystkie parametry tej procedury są przekazywane „przez zmienną”. Struktura kontrolna `bc` przechowuje dla bazy wszystkie potrzebne informacje¹: tutaj wykorzystana będzie jedynie nazwa bazy `name`.

Funkcja `bfOpen`, realizująca stawiany jej problem, ma również zadeklarowaną zmienną lokalną `st` mogącą pomieścić 80 znaków. Ponieważ `bc->name` ma długość ograniczoną do 72 znaków i zawiera ścieżkę do bazy wraz z jej nazwą (bez „rozszerzenia”), więc po dodaniu 4 znaków na rozszerzenie `ext` jest to wielkość wystarczająca.

Dla przejrzystości, algorytm sprawdza jednak, czy długość łańcucha nazwy bazy `bc->name` zwiększona o długość rozszerzenia `ext` nie przekroczy długości łańcucha `st`; jeśli to się stanie, zwracany jest błąd o numerze „-2”.²

Jeśli możliwe jest utworzenie pełnej nazwy pliku, który ma być otwarty, `bfOpen` kopiuje najpierw do łańcucha `st` ścieżkę+nazwę bazy `bc->name` a następnie dopisuje do niego rozszerzenie `ext`. W tym momencie w `st` jest wszystko to, co

¹Jest to „załączek” obiektowego ujęcia w C++.

²Może nim być zwykłe zaniechanie programisty używającego funkcji `bfOpen`.

potrzeba do otwarcia pliku z opcjami przekazanymi przez parametr `opt`.

Standardowy podprogram otwarcia pliku `fopen` zwraca adres do pliku, który otwarł. Adres ten zostanie przejęty, jednak należy to zrobić ogólnie, tak, by `bfOpen` mogła otworzyć dowolny plik. Z tej racji `f` zadeklarowano jako wskaźnik do wskaźnika a przypisanie `*f = fopen (...)` sprawi, że plik będzie przekazany „przez zmienną”.

Jeśli wykonanie `fopen` zakończy się błędem, wtedy także `*f` będzie miało wartość `NULL` i funkcja `bfOpen` zwróci wartość błędu „-1”. W przeciwnym wypadku wszystkie operacje funkcji przebiegły pomyślnie i dlatego zwróci ona wartość zero.

W przedstawionej funkcji warto zwrócić uwagę na przypisanie wartości do `*f` wewnątrz warunku instrukcji `if` przed testowaniem równości `... == NULL`.

```

int bfOpen (FILE **f, BaseCtrl *bc, char *ext,
            char *opt)
{ char st [81];
  if (strlen (bc->name) + strlen (ext) > 80)
    return (-2);
  strcpy (st, bc->name); strcat (st, ext);
  if ((*f = fopen (st, opt)) == NULL) return (-1);
  return (0);
}

```

3.3 Pobranie rekordu

Przedstawiona zostanie teraz dość złożona, ale kluczowa procedura pobrania rekordu z bazy. Zakłada się, że pliki bazy zostały już poprawnie otwarte i informację o inicjacji

przechowuje parametr kontrolny bazy `bc` przekazany funkcji `GetRec` „przez zmienną”. Kolejnym parametrem funkcji jest przekazywany „przez wartość” numer rekordu do pobrania `mfnr`. Towarzyszy mu przekazywana „przez zmienną” struktura `RecCtrl` zawierająca bufor na treść rekordu i podstrukturę nagłówków. Ostatnim parametrem (przekazanym „przez wartość”) jest maksymalna objętość bufora `bufvol`.

Przedstawione zostaną teraz lokalne zmienne funkcji `GetRec`. Bufor `mblk` przechowuje 512-bajtowy bufor pliku MST. Dwie zmienne `xmfb`, `xmfp` oznaczają odpowiednio: blok i pozycję ostatnio wczytanego bufora danego rekordu; jak to wspomniano wcześniej, na ich podstawie można określić stan, w jakim znajduje się rekord. Kolejne zmienne `xn`, `xb` odnoszą się do pliku XRF, wraz z blokiem `xblk`. Zmienna pomocnicza `ret` służy do określenia statusu wyjścia z funkcji `GetRec` a `nch` pomocna jest przy przenoszeniu rekordu z pliku do bufora.

Na większą uwagę zasługują wskaźniki do nagłówków rekordu i bufora składującego tekst pobieranego rekordu. Wszystkie one mają nadaną wartość zaraz po uruchomieniu funkcji `GetRec`. I chociaż wtedy nie wczytano jeszcze rekordu, to wskaźniki te są gotowe do wskazania poprawnej wartości, gdy to nastąpi.

```
int GetRec (BaseCtrl *bc, long int mfnr,
           RecCtrl *rc, int bufvol)
{ char      mblk [512]; // Master File block;
  long int  xmfb, xmfp; // Pointer to Mast. File
                // (last read) record
  // xmfb < 0 : record deleted (status = 1)
  //          -xmfb --> block;
  //          xmfp = 0: deleted phys.
  //          = 0 &      = 0: does not exist
```

```
// 1st block: xmfb = 1, xmfp = 0;
// pointer = xmfb * 2048 + xmfp
// ==> mst < 500 MBy;
long int xn, xb;
int      ret, nch;
xrfBlock xblk;
mstHdrFix *hf = &rc->hdrs.mhf;
mstHdrTxt *ht = &rc->hdrs.mht;
char      *b  = rc->buf;
```

Pierwszym warunkiem badanym przez `GetRec` jest sprawdzenie, czy podano poprawną wartość numeru (MFN) poszukiwanego rekordu. Jeśli parametr `mfnr` jest mniejszy od 1 lub większy/równy następnemu wolnemu numerowi w bazie³, wtedy następuje powrót z błędem „-2” oznaczającym, że takiego numeru rekordu w bazie nie ma.

```
if ((mfnr < 1) || (mfnr >= bc->mctrl.nxtmfn))
  return (-2); // No record
```

Upewniwszy się, że poszukiwany rekord istnieje w bazie, można poszukać jego odnośników w pliku XRF: wyznaczone `xmfb`, `xmfp` będą wskazywać na blok i pozycję szukanego rekordu w pliku MST. Ponieważ MFN w MST liczy się od 1 a pozycję w XRF wygodniej wyznaczać od 0, zatem obliczenie, w którym bloku (zawierającym 127 wskaźników) pliku XRF znajdują się szukane odnośniki, sprowadza się do wyznaczenia `xn`, `xb`, aby móc następnie wczytać blok numer `xb` do bufora `xblk` z pliku `bc->xrf`. Po wczytaniu właściwego bufora z pliku XRF można wyznaczyć odpowiadający mu element w

³Parametr kontrolny bazy `bc` zawiera w sobie wczytaną wartość pola `nxtmfn` rekordu systemowego pliku MST.

ciągu 127 elementów.⁴ Mając dany adres szukanego rekordu w pliku MST oblicza się numer bloku i pozycję w bloku tego rekordu i przypisuje się te wartości zmiennym `xmfb`, `xmfp`.

```
// Find the address in XRF...
xn = mfnr - 1; xb = xn / 127;
if (ReadMem (&xblk, bc->xrf, xb,
    sizeof (xrfBlock)) != 0) return (-1);
xn = xblk.xrec [xn % 127]; // = address in MST
xmfb = xn / 2048; // Master File Block
xmfp = xn % 512; // Master File Position
```

Można w tym momencie przeprowadzić test, czy znaleziony rekord istnieje w bazie, czy może został skasowany; jeśli tak, to dalsze postępowanie jest zbyteczne i można powrócić z `GetRec` z wartością „1”. Jeśli natomiast rekord istnieje, można założyć, że wszystko jest poprawne (`ret = 0`) i wczytać blok `mblk`⁵ pliku MST sprawdzając jednocześnie, czy operacja przebiegła poprawnie:

```
// Find the record in MST...
if (xmfb < 1) return (1); // Record deleted
ret = 0; // Record o.k.
if (ReadMem (&mblk, bc->mst, xmfb - 1,
    sizeof (mblk)) != 0) return (-1);
```

⁴Jego numer równy jest reszcie z dzielenia `xn` przez 127; można przededefiniować zmienną `xn` gdyż nie będzie ona dłużej używana w tym znaczeniu.

⁵Numery bloków przebiegają wartości od 1 w górę, więc fizyczne położenie w pliku wyznaczone jest numerem tegoż bloku zmniejszonym o jedność.

Dysponując właściwym blokiem początkowym rekordu można być pewnym, że przynajmniej nagłówek kontrolny został wczytany w tym bloku. Zostanie on zapamiętany w strukturze kontrolnej rekordu wskazywanej przez wyznaczony na samym początku wskaźnik `b` poczynając od pozycji `xmfp` w bloku MST. Można następnie sprawdzić, czy numer rekordu w nagłówku rzeczywiście odpowiada numerowi poszukiwanego rekordu — jeśli nie, oznacza to, że baza jest zepsuta i następuje powrót z błędem „-2”. Można też sprawdzić, czy przestrzeń bufora zawierającego treść rekordu wystarczy na pomieszczenie jego zawartości; jeśli nie — nastąpi powrót z błędem „-3”.

```
// Copy headers into record buffer...
memcpy (b, &mblk [xmfp], sizeof (mstHdrFix));
if (hf->mfn != mfnr) return (-2);
// Database corrupted
if (hf->mfrl >= bufvol) return (-3);
// Buffer too small
```

Teraz wszystko jest gotowe do wczytania nagłówka zmiennej długości opisującego poszczególne pola rekordu oraz treści tychże pól. Wykonywana będzie w tym celu „pętla ze strażnikiem” `xb`. Zanim zostanie uruchomiona, należy przesunąć się na pozycję jeszcze nie przeanalizowanych bajtów i obliczyć ilość bajtów pozostałą do wczytania (`xn`).⁶ Można zabezpieczyć się przed sytuacją „braku pól” w rekordzie wracając z `GetRec` z wartością „4”.

Wejście w pętlę oblicza najpierw wartość pozostałych w bloku bajtów `nch`, które należy wczytać; jeśli ta wartość była-

⁶Należy zauważyć wartość bezwzględną `labs` dla typu `long int`; trzeba przewidzieć wartość ujemną, która oznacza rekord zablokowany przez użytkownika sieci lokalnej.

by za duża w stosunku do liczby znaków do wczytania pochodzącej z nagłówka (`xn`), to należy jej przypisać wartość `xn`. Po dopisaniu bajtów z bufora bloku pliku MST do bufora rekordu wskazywanego przez `b`, `xb` następuje przesunięcie liczników, przygotowanie do ewentualnego wczytania następnego bloku pliku MST oraz test, czy jest to konieczne. Jeśli nie — pętla kończy się, jeśli tak — wczytywany jest następny blok pliku sprawdzając jednocześnie poprawność tej operacji.

```
// Get the rest of the record
xmp += sizeof (mstHdrFix); // Position in block
xb = sizeof (mstHdrFix); // Position in buf
xn = labs (hf->mfrl) - xb; // # of chars to read
if (xn <= 0) return (4); // No fields
for ( ; ; ) // We have some chars
{ // Find # of chars to copy from this block
if (xn <= (nch = sizeof (mblk) - xmp))
nch = xn;
memcpy (b + xb, &mblk [xmp], nch);
xb += nch; xn -= nch; xmp = 0;
if (xn <= 0) break; // Nothing more to read
if (fread (&mblk, sizeof (mblk), 1, bc->mst)
== 0) return (-1);
}
```

Po wczytaniu całości rekordu warto sprawdzić status tegoż rekordu wedle kryteriów ustawionych przez system ISIS i zakończyć funkcję `GetRec` zwróceniem zmiennej `ret` kodującej stan końcowy:

```
if (ht->status != 0) ret = 1;
// Record deleted logically
if (hf->mfbwb != 0 || hf->mfbwp != 0) ret = 2;
```

```
// Record not inv.
if (hf->mfrl < 0) ret = 3; // Record blocked
return (ret);
}
```

3.4 Inicjacja bazy

Procedura inicjacji bazy jest prosta: ustawia ona odpowiedni bit w przekazanej „przez zmienną” strukturze `bc` i otwiera odpowiedni plik bazy. Pierwszy bit pola `opened` (o wartości 1) oznacza otwarty plik MST, bit drugi (o wartości 2) — plik XRF. Jeśli otwarcie pliku się nie powiedzie, następuje powrót z funkcji `InitBase` z wartością „-1”.

Po otwarciu pliku bazy i pliku odsyłaczy wczytywany jest do pola `bc->mctrl` rekord kontrolny pliku MST. Gdy nastąpi błąd tej operacji, funkcja `InitBase` zwróci wartość „-3”.⁷

```
int InitBase (BaseCtrl *bc)
// Error return: -1 base file/s; -2 inv. file/s;
// -3 mst. ctrl rec/s;
// -4 cnt param/s; (for future)
{
bc->opened = 0;
if (bfOpen (&bc->mst, bc, ".mst", "rb") != 0)
return (-1);
bc->opened += 1; // MST opened
if (bfOpen (&bc->xrf, bc, ".xrf", "rb") != 0)
return (-1);
bc->opened += 2; // XRF opened
if (fread (&bc->mctrl, sizeof (mstControl), 1,
```

⁷Wartość „-4” rezerwuje się na przyszłość.

```

        bc->mst) == 0) return (-3);
return (0);
}

```

3.5 Zamknięcie bazy

Procedura zamknięcia bazy jest bardzo prosta. Nie zwraca ona żadnej wartości (`void`), a jedynie na podstawie ustawionych bitów `opened` zamyka odpowiadające im pliki (`MST`, `XRF`):

```

void Done (BaseCtrl *bc) // Close opened files
{
    if (bc->opened && 1) fclose (bc->mst);
    if (bc->opened && 2) fclose (bc->xrf);
}

```

4

Użycie procedur dostępu

Mając przygotowane algorytmy dostępu do bazy danych można zacząć konstruować program główny i algorytmy prezentacji rekordów. W obecnej pracy algorytm programu pełni rolę drugoplanową względem procedur dostępu do bazy, dlatego — nie umniejszając jednak w niczym jego funkcjonalności — zostanie on maksymalnie uproszczony. Podobnie potraktowana będzie procedura prezentacji rekordu.

4.1 Program główny

Funkcja programu głównego `main` umożliwia kontakt programu „im” z systemem przez parametry `argv`. Przekazany przez zmienną parametr `*argv` jest wskaźnikiem do tablicy, a klasyczny `argc` oznacza ilość parametrów programu.

Funkcję rozpoczyna wypisanie komunikatu o programie:

```

int main (int argc, char **argv) // char *argv []
{
    printf ("im <database> <text_output> ");
}

```

```
printf (" see im.log file!\n");
printf ("<database> := DOS-ISIS (v.3)");
printf (" MF without .MST\n");
printf ("im ver. 0.1, Copyright (C)");
printf (" 2000 Robert Janusz\n");
printf ("im comes with NO WARRANTY\n");
printf ("License: GPL; see: www.gnu.org\n");
```

Następnie przygotowany jest do zapisu plik śledzący Log o nazwie „im.log” wraz ze sprawdzeniem, czy otwarcie tego pliku się powiodło; w przypadku błędu program zwróci wartość „-2”.

```
if ((Log = fopen ("im.log", "wt")) == 0)
{ fprintf (stderr, "Fatal error [im.log]\n");
  return (-2);
}
```

Kolejną operacją jest przygotowanie pełnej ścieżki dla pliku wynikowego Out o nazwie podanej jako drugi parametr programu. Błąd przy otwarciu tego pliku przerwie program, który zwróci wartość „-2”.

```
_fullpath (DOSpath, argv [2], 70);

if ((Out = fopen (DOSpath, "wt")) == 0)
{ fprintf (Log, "Fatal error [output]\n");
  return (-2);
}
```

Kluczowym punktem programu jest przygotowanie ścieżki do bazy i uruchomienie procedury „isis”, która przejmie na siebie cały algorytm operacji na bazie. Podejście takie pozwala odseparować operacje przygotowawcze od działań na

samej bazie. Można wykorzystać tę samą zmienną co powyżej (DOSpath), gdyż w poprzednim kontekście nie będzie ona już używana (plik Log już został otwarty z właściwą nazwą).

```
_fullpath (DOSpath, argv [1], 70); // Database

isis ();
```

Po zakończeniu operacji na bazie następuje teraz jawne zamknięcie pliku wynikowego¹ i powrót „z zerem” na poziom systemu operacyjnego. Program główny kończy swoje działanie.

```
fclose (Out);

return (0);
}
```

4.2 Procedura „isis”

Wyróżniona logicznie z programu głównego funkcja „isis” ma przygotowane wszystkie parametry do operacji na bazie. W tym ujęciu jej zadaniem jest po prostu wyprowadzić wszystkie rekordy bazy do pliku wynikowego Out śledząc wykonanie w pliku Log.

Funkcja ta posiada dwie zasadnicze zmienne lokalne: bc — zawierająca strukturę kontrolną dla bazy i rc — zawierająca strukturę kontrolną dla danego rekordu. Zakładamy, że

¹Niejawne zamknięcie Log zostawia się kompilatorowi.

DOSpath została podana poprawnie, zatem można, po skopowaniu jej do bc.name przystąpić do inicjowania bazy i wypisania w pliku śledzącym krótkiego opisu o wykrywanych błędach/ostrzeżeniach dotyczących rekordów bazy.

```
void isis ()
{
    int      j;
    static
        BaseCtrl  bc;
    static
        RecCtrl   rc;

    strcpy (&bc.name, DOSpath);
    // we do not test, its example only ;- )

    InitBase (&bc);

    fprintf (Log, "MFN : status (-3=buf. too small");
    fprintf (Log, " | -2=no rec. | -1=error |\n");
    fprintf (Log, "          1=deleted |");
    fprintf (Log, "2=not inverted | 3=blocked)\n\n");
```

Dla każdego rekordu o numerze MFN indeksowanym zmienną nrc będzie wykonana procedura pobrania tego rekordu z bazy i jeśli to się uda, rekord zostanie obsłużony przez funkcję ShowRec. Przed i po jej wykonaniu do pliku wynikowego wpisane będą znaczniki początku i końca rekordu: #_, ##. Jeśli wczytanie rekordu GetRec będzie niepoprawne, do pliku śledzącego Log wpisana będzie informacja o stanie rekordu przechowywana w pomocniczej zmiennej j.

Po zakończeniu cyklu operacji na rekordach nastąpi zamknięcie bazy.

```
for (nrc = 1L; nrc < bc.mctrl.nxtmf; nrc++) {
    if ((j = GetRec (&bc, nrc, &rc, RECLENGTH))
        == 0) {
        fprintf (Out, "#__ %li\n", nrc);
        ShowRec (&rc);
        fprintf (Out, "##\n");
    }
    else fprintf (Log, "%li:%i\n", nrc, j);
}

Done (&bc);
}
```

4.3 Wyprowadzanie rekordów

Ostatnią procedurą tutaj omawianą jest wyprowadzanie rekordów. Jej postać jest możliwie jak najprostsza, choć właściwie ona ma bezpośrednie oddziaływanie na użytkownika, prezentując mu wyniki poszukiwań.²

Poza zmiennymi pomocniczymi warto zwrócić uwagę na bezpośrednie obliczenie wskaźników do bufora treści rekordu, nagłówka pól i jednego elementu opisującego pole *ind.³ Pobiera się następnie numer rekordu nr z nagłówka, ale jest to tylko „dydaktyczny” motyw, nie mający (tutaj) żadnego znaczenia na działanie funkcji. Następuje teraz wejście w pętlę przebiegającą wszystkie pola rekordu.

```
void ShowRec (RecCtrl *rc)
{ long int  nr;
```

²Jest to najlepszy kandydat na metodę wirtualną w C++.

³Ponieważ jest to wskaźnik do obszaru pamięci, konieczne jest odpowiednie ustalenie typu.

```

short    int n, k, kk;
char     ch;
char     *b   = rc->buf;
mstHdrTxt *mht = &rc->hdrs.mht;
mstIndex *ind = (mstIndex *)
                &rc->buf [sizeof (RecHeaders)];

nr = rc->hdrs.mhf.mfn; // Record header
for (n = 0; n < mht->nvf; n++)
{

```

Wewnątrz pętli `nr` numeruje poszczególne pola wyprowadzane do pliku `Out` ze znacznikiem `#<numer_pola><spacja>`. Wartość `k` wskazuje na położenie znaków danego pola w buforze tekstu rekordu, a zmienna `kk` przebiega kolejne wartości numerujące te znaki. Pobierając kolejny znak pola rekordu do zmiennej `ch` można dokonać pewnej prostej analizy tego znaku, np. sprawdzić, czy nie jest on znakiem zarezerwowanym (`#` albo `%`) — i gdy to ma miejsce zastąpić go tyldą, albo też, gdy nie jest to znak „tekstowy” — zamienić go spacją, wyprowadzając przy tym informację do `Log`. Po wypisaniu wszystkich znaków z pola następuje przesunięcie indeksu `ind` do następnej wartości, tak aby wskazywał on kolejne pole. Reszta funkcji `ShowRec` przedstawia się następująco:

```

nr = 0L + ind->tag;
fprintf (Out, "%i ", nr);
k = mht->base + ind->pos;
for (kk = 0; kk < ind->len; kk++)
{
    ch = b [k++];
    if (ch == '#' || ch == '%') {
        // special chars depend on convention !

```

```

        fprintf (Log, "%li:(%c)->~\n", nrc, ch);
        ch = '~';
    }
    if (ch < 32 || ch == 127 || ch == 255) {
        // we do not like them
        fprintf(Log, "%li:[%i]->' '\n", nrc, ch);
        ch = ' ';
    }
    fprintf (Out, "%c", ch);
}
fprintf (Out, "\n");
ind += 1; // Ptr to next index
}
}

```

5

Zakończenie

Przedstawione tutaj algorytmy stanowią rozwiązanie, które może pomóc nie tylko zmierzyć się ze strukturami programowania w języku C, ale również poznać, na bardzo elementarnym poziomie, struktury zbioru głównego systemu CDS-ISIS. Poznane mechanizmy pozwolą na konstruowanie specjalnych konwerterów a także „lekarzy” dla uszkodzonych baz danych lub innych zastosowań, gdzie binarna analiza plików może być opłacalna.¹

Jeżeli chodzi o zbiór odwrócony ISIS, to jego struktura jest dość złożona i ograniczona.² Autor ma zamiar przedstawić procedury dostępu do zbioru odwróconego w osobnej pracy.

¹Program „im” po skompilowaniu uruchamia się (dla przykładowej, standardowej bazy danych) poprzez:

```
im c:\isis\data\cds\cds cds.txt
```

otrzymując w wyniku tekstowy plik `cds.txt` reprezentujący bazę, oraz `im.log` zawierający komunikaty.

²MS-DOSowa wersja programu ma ograniczenie na długość terminu w indeksie do 32 znaków.

6

Abstract

This book describes the CDS-ISIS library database system. The system is based on a binary database structure and is written in the “C” programming language. It examines the Master File and makes use of a simple program called “im.”

In brief, “im”

- exports all the records from the ISIS database;
- tags all the fields in the exported records;
- performs a simple character analysis of the exported fields.

This book can help someone study “C” data structures as well as elementary ISIS procedures. It can also help individuals create their own programs based on the work contained in this book.